

Kapcsolódó Partnerségek

Verzió 1.0

Útmutató

A HÁLÓZATOKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS AZOK KIÉPÍTÉSE

Ez a Útmutató azt vizsgálja, hogyan lehet hatékonyan összekapcsolni az interaktív innovációs tevékenységeket a tudásátadási rendszerekkel annak érdekében, hogy az érdekeltek széles körét bevonja az interaktív innovációs projektek megismerésébe és az azokban való részvételbe.

A többszereplős innovációs projektek nem elszigetelten léteznek. A projekteket folyamatosan befolyásolják és alakítják az előzmények, valamint a körülöttük zajló események. A hatékony innovációt a külső érdekeltek széles körével folytatott, a folyamatos párbeszéd során megvalósuló tudásmegosztás gazdagítja. Szükség van rá a tevékenység teljes időtartama alatt - a kezdeti ötlet kidolgozásától az innovatív megoldás megvalósításáig vagy kereskedelmi forgalomba hozataláig - mind a partnerek, mind a szélesebb felhasználói csoportok közötti munkában.

A többszereplős **LIAISON** projekt (Better Rural Innovation: LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) az innováció felgyorsításának módjait vizsgálja a mezőgazdasági, erdészeti és a kapcsolódó ágazatokban. A projekt egyik megállapítása, hogy az innováció széles körű elfogadásához elengedhetetlen a tudás és a szakértelem megosztása és cseréje a projektcsoporton túl is. Továbbá, hogy ez erősíti és gazdagítja az eredeti tevékenységet. Ez az Útmutató olyan kapcsolódó partnerség kialakításának lehetőségeit és akadályait vizsgálja, amely végül még szélesebb hálózatokkal van hatékony együttműködésben.

AZ INTERAKTÍV INNOVÁCIÓS PROJEKT BEÁGYAZÁSA A TÁGABB KÖRNYEZETBE

Fontos a külső érdekeltek bevonása a többszereplős partnerségekbe.

A legtöbb finanszírozó elvárja - és gyakran meg is követeli -, hogy a projekt eredményeit és tevékenységeit a fő partnerségen kívül másokkal is megosszák. Különösen igaz ez az innovatív megoldás potenciális jövőbeli felhasználóit illetően. A partnerek közül sokan osztják ezt a törekvést. Az elvárások vagy követelmények teljesítése érdekében a projektpartnerek

számára előnyös, ha már a kezdetektől időt szánnak arra, hogy meghatározzák, kit, mikor és hogyan szeretnének bevonni vagy kivel akarnak konzultálni. Ezt a projekt indulásakor el kell végezni, de a projekttevékenységek fejlődésével és az új lehetőségek felmerülésével párhuzamosan rendszeresen át kell gondolni, módosítani és aktualizálni.

A LIAISON összeállított egy válogatást azokból az eszközökből, amely segítenek a csoportoknak a lehetséges külső kapcsolatok és a bevonandó személyek értékelésében. Ezek a külső érdekeltek elérésének és bevonásának a hatékony megtervezésére és irányítására összpontosítanak. Ha többet szeretne megtudni ezekről az eszközökről, és arról, hogyan lehet őket alkalmazni, használja a LIAISON Eszköztárat.

LIAISON ESZKÖZÖK

A rainbow diagram segíthet annak osztályozásában, hogy a külső érdekeltek milyen mértékben befolyásolhatják a többszereplős partnerségek tevékenységeit annak teljes időtartama alatt.

Who, what, how and when egy átfogó eszköz a külső érdekeltekkel való interakció világos és koherens terveinek kidolgozásához például: kivel vegyük fel a kapcsolatot? Miért akarnak velünk kapcsolatba lépni? Mik a motivációik? Mit tudunk kínálni, és hogyan tudnánk együttműködni ezekkel a különböző szereplőkkel?

LIAISON ESZKÖZÖK

Collective feedback facilitation – a rendszeres munkafolyamaton kívül nyújt biztonságos terepet, ahol a partnerek megoszthatják egymással a projekt előrehaladásával kapcsolatos ötleteiket és reakcióikat.

Egy innovációs csoport létrehozásakor korlátok közé fog kerülni, hogy kiket lehet bevonni, de ezek kezelésére is van mód. A LIAISON például talált néhány

olyan esetet, amikor egy projekt külső érdekelt felekkel kívánt együttműködni, de forrás- vagy kapacitásproblémák miatt nem tudtak csatlakozni a konzorciumhoz. Ehelyett meghívták őket, hogy a projekt kulcsfontosságú mérföldköveinél vegyenek részt, mivel meglátásaikat és hálózataikat nagyra értékelték. Ez az egyik módja annak, hogy kapcsolatot teremtsünk másokkal, akik nem tudnak teljes mértékben részt venni az interaktív innovációs folyamatban. Az interaktív innováció nem csak a rögzített tagokból álló csoporton belüli együttműködést jelenti, hanem mások hatékony bevonását is magában foglalja. Fontos, hogy ne tévesszük szem elől azon érdekeltet körét, akik hozzáadott értéket teremthetnek és/vagy hasznot húzhatnak egy célzott innovációból.

Az érdekelt felek érdekeinek értékelése

Hasznos lehet a hálózatok széles köréhez való kapcsolódás, de fontos megérteni a motivációkat és a valószínűsíthető előnyöket más érdekeltet számára, amikor a konzorcium munkájába próbáljuk őket bevonni. Az ő igényeik megértése, valamint az, hogyan tudnának részt venni a projektben, és milyen előnyökkel járna számukra a projekt. Tervezzon világos és alapos stratégiát erre vonatkozóan, és ne becsülje alá azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy több embert elérjen és bevonjon egy interaktív innovációs tevékenységbe.

A jövőben azoktól, akik interaktív innovációs programokon - például az EIP-Agri programon - keresztül kívánnak finanszírozáshoz jutni, elvárják, hogy proaktívabban vegyenek részt más hálózatokban és hasonló programokban. Az ilyen kapcsolatok felgyorsítják az innovációt és az új gyakorlatok átvételét. A proaktív részvételt már a tervezés korai fázisától be kell építeni a projektekbe, és a lehetőségekhez mérten a tevékenység teljes időtartama alatt fenn kell tartani. Ez a részvételen alapuló megközelítés előmozdításával érhető el, ami hatékony módja annak, hogy növeljük a tevékenységek eredményei iránti elkötelezettséget.

Azok a projektpartnerségek, amelyek olyan földrajzi vagy tematikus területen kívánnak dolgozni, ahol a tudáshoz és a tapasztalatokhoz való hozzáférés nem biztosított vagy rosszul strukturált, számos olyan kihívással szembesülhetnek, amelyek megnehezítik a partnerek fő csoportján kívül másokkal való együttműködést. Ilyen lehet például a kutatók és a gyakorlati szakemberek közötti, a személyes kapcsolatokon túlmutatató kapcsolatok hiánya. Továbbá az értéklánc szereplői - például gazdálkodók, erdészek, feldolgozó és forgalmazó kvv-k és/vagy kutatók - nézőpontjának megértése.

LIAISON ESZKÖZÖK

Group building of personas – egy olyan részvételi eszköz, amely a részletes személyiségképek meghatározására törekszik az innovációs eredmények potenciális kedvezményezettjeinek részletes leírásával, a bevonásukra irányuló stratégia megtervezése érdekében.

Interest – influence matrix - a külső érdekeltet azonosítása és osztályozása aszerint, hogy milyen mértékű érdeklődéssel és potenciális befolyással bírnak az interaktív innovációs folyamatra.

A különböző érdekelt felek bevonásának akadályozói

A vidéki innovációban az érdekeltet nagyobb csoportjának, köztük a gazdák/erdészek projektekben való részvételének fenntartása nehéz lehet, kivéve, ha részvételük a kezdetektől megtervezett, vagy ha magát a projektet ők támogatják vagy kezdeményezik. Ezenkívül nagyon különbözik a résztvevők háttere és prioritásaik, amelyek egyrészt az irányítási, kutatási vagy koordinációs, másrészt az innováció kedvezményezett/ végfelhasználói szerepkörök területén léteznek, ezért félreértésekhez vezethetnek a fejlesztéssel és a legalkalmasabb eszközökkel kapcsolatban. Ez megnehezítheti az interaktív innovációt és a közös célok elérését.

A LIAISON azonosított néhány olyan tényezőt, amelyek korlátozhatják és néha korlátozzák is a résztvevőket abban, hogy csatlakozzanak, hozzájáruljanak egy interaktív innovációs tevékenységhez és használják annak előnyeit. E tényezők közé tartozik a kompetenciák hiánya bizonyos tudományágokban, például a mezőgazdasági és erdészeti kísérleti tapasztalatok vagy a tudományos ismeretek hiánya. Az interaktívabb "látni és elhinni" típusú tevékenységek, például tanulmányi csoportok, terepbejárások, kerekasztal-beszélgetések és nyílt rendezvények szervezése segíthet abban, hogy az érdekeltet széles körét informálisabb keretek között bevonják és kapcsolatokat építsenek ki.

A bemutató rendezvények nagyon fontos eszközei a gazdálkodók vagy erdészek bevonásának, mivel ők szívesen tanulnak más szakemberektől, különösen akkor, ha nem akarnak maguk is úttörők lenni. A jó gyakorlatok bemutatóinak szervezésével több gyakorlati szakembert lehet ösztönözni az innovációra és a javasolt újítások átvételére. Az EU Nefertiti Farm Demo projektje létrehozott egy Farm Demo készletet (*Farm Demo Kit*), amely segítséget nyújt az ilyen tevékenységek tervezéséhez.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a szakmai nyelvezet is akadályt jelenthet, mind az egész projekt alatt folytatott kommunikáció, mind a szélesebb közönség

felé történő népszerűsítés során. Elegendő finanszírozást és időt kell elkülöníteni a tevékenységek, tanulságok és eredmények lefordítására vagyis a célközönség által leggyakrabban használt szókincsre és kifejezésekre használatára. Ez magában foglalja a szakzsargon használatának elkerülését, amely a különböző szakmai háttérrel rendelkező csoportok közötti hatékony kommunikáció egyik fő akadály lehet.

A FOLYAMATOS INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ ÉS AZ ÖTLETGENERÁLÁS

Beszerzések a szélesebb hálózatoktól

Az ismeretek partnerségen kívül történő megosztását egyes csoportok nem tekintik prioritásnak, ugyanakkor a közvetlen kapcsolatok és azok bővítése valódi értéket jelent. Különösen akkor, ha a csoport bizonyos alapvető kompetenciái vagy kulcsfontosságú kapcsolatai hiányoznak. A LIAISON által vizsgált partnerségek többsége elismerte, hogy szükség van a másokkal való párbeszédre, hogy ellenőrizhessék és validálhassák eredményeiket. Azért is, hogy tudást és szakértelmet szerezzenek különösen a mezőgazdasági termelők és erdészek esetében, de az értéklánc más szereplői számára is.

Kihívást jelenthet a vezető csoporton túl történő kiterjesztés, de van mód arra, hogy megkönnyítsük ezt azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot teremtünk a már jó kapcsolatokkal rendelkező érdekelttel, akik viszont kapcsolatot teremtenek másokkal. Az érintettek részt vehetnek az innováció korai fejlesztési fázisaiban, a végtermék finomításában vagy akár az teljes interaktív innovációs folyamatban. További speciális készségeket kell találni, például pénzügyi menedzsmentet (különösen, ha több finanszírozási forrás is érintett), professzionális PR-képességeket és speciális technikai szakértelmet. Ezekkel a külső érdekelttel a párbeszéd informális vagy formális hálózatokon, illetve testületeken/paneelen keresztül történhet.

Természetesen más kapcsolatokra is szükség lehet: a kereskedelmi hasznosítás például magába foglalja az innovatív megoldások továbbadását akár üzleti ösztönző programoknak akár olyan új vagy meglévő vállalatoknak, amelyek tovább tudják fejleszteni a koncepciót, hogy azt piacra vigyék.

Bár az interaktív innovációs projektek számára előnyösek lehetnek ezek a külső kapcsolatok, bizonyos esetekben nincs rájuk szükség. A LIAISON által vizsgált néhány csoport nem szolgált bizonyítékkal a partnerségen kívüli tudásmegosztásra. Különösen ott, ahol a csoport egy nagy klaszter vagy hálózat volt és az rendelkezett a szükséges kompetenciákkal, beleértve a projekt céljainak eléréséhez szükséges kommunikációs és terjesztési készségeket. Más esetekben kizárólag a terjesztés érdekében kerestek kívülről érkező partnereket.

A terjesztésről bővebben olvashat a **HATÁSOK ELÉRÉSE** című Útmutatóban.

A projekt előrehaladtával betekintést nyerhetünk a folyamatba

A külső érdekelttel felekkel való interakció, még ha nem is járul hozzá közvetlenül az interaktív innovációs folyamathoz, de segít a partnerségnek a valóság talaján maradni. A külső szereplők bevonása formalizálható a vezető csoport által létrehozott kapcsolatokon keresztül. A közvetlen interakció e formális módozatai a technikai találkozók formájában valósulhatnak meg, mint például az *Arena Skog* projektben, ahol külső szakértőket hívtak meg, hogy a releváns témákkal kapcsolatos ötletekkel és aktualitásokkal szolgáljanak.

Az EU valamennyi tagállamában vannak nemzeti vidéki hálózatok. Ezek a vidéki érdekeltet széles körét kapcsolják össze, de különösen azokat, akik aktívan részt vesznek a vidékfejlesztés uniós finanszírozásában (pl. LEADER helyi akciócsoportok). E vidéki hálózatok funkciója fejlődik és várhatóan a jövőben sokkal nagyobb szerepet fognak játszani a szereplők széles körének a többszereplős partnerségekbe és az interaktív innovációs projektekbe való bevonásában. (pl. EIP-AGRI operatív csoportok és a Horizont Európa tematikus hálózatok).

A LIAISON esetében a meglévő kutatási és innovációs hálózatokkal való szoros együttműködés a kezdetektől biztosította a szakpolitika igényeinek megfelelő felmérését, a kritikus visszajelzést a folyamatban lévő munka bizonyos mérföldköveinél és az eredmények validálását. Ezen túlmenően elősegítette a projektek eredményeinek terjesztését a projektek életciklusai végén.

A LIAISON az interaktív innovációs projektek különböző finanszírozási forrásain - például az EU kutatási és innovációs, Interreg és LIFE programjain, valamint az EIP-Agri nemzeti végrehajtásán- túlmutatóan vizsgálta a többszereplős innováció nem projektalapú megközelítéseinek tapasztalatait, amelyek különböző típusú formális és informális partnerségeket és hálózatokat, sőt külső finanszírozás nélküli tevékenységeket is magukban foglalnak. A LIAISON projekt a hivatalos innovációs programokban nem szereplő interaktív innovációs csoportok bevonása és az azoktól való tanulás érdekében európai szintű innovációs versenyt (EURIC) szervezett. Ennek eredményeként 15 *Vidéki Innovációs Nagykövetet* azonosítottak a jó gyakorlatok példájaként.

Kétirányú csere

Bár az egyirányú megközelítés hasznos lehet a projekt eredményeinek átadásában, de ez nem interaktív és nem is hatékony. Könnyen előfordulhat, hogy csak egyirányú kapcsolatot tartanak az érdekeltekkel, ha az interaktív innovációs csoportok nem fordítanak időt arra, hogy már a kezdetektől világos terveket dolgozzanak ki a többiek bevonására. Ugyanakkor nem értik meg, hogy miért áldozzák idejüket és erőforrásaikat a részvételre. Alapvető fontosságú, hogy már a kezdetektől mérlegeljék az egyes érdekeltek várható hozzájárulásait és azt, hogy mikor lesz rájuk szükség. Enélkül nehéz lesz a projekt eredményeinek javításához szükséges visszajelzéseket, meglátásokat és ötleteket megszerezni.

A LIAISON számos olyan eszközt azonosított, amelyek segíthetnek a csoportoknak a visszajelzések megfelelő és hatékony összegyűjtésében és beépítésében (lásd az útmutatóban található linkeket).

Az is fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az esetlegesen felmerülő konfliktusokat hatékonyan kell kezelni és megoldani. Ez különösen fontos, ha kereskedelmi verseny lehetősége áll fenn. A kulcs a részvételen alapuló megközelítés elfogadása és annak biztosítása, hogy lehetőség legyen jól moderált és bizalmas megbeszélésekre.

A BAJNOKOK KÖZÖSSÉGÉNEK KIÉPÍTÉSE

A részvételi megközelítés előmozdításának előnyei a projekt teljes élettartama alatt

Számos közös projekt vagy partnerség sikere hosszú távú részvételi folyamatok (pl. nem csupán egynapos konferenciák vagy műhelyek) létrehozására épült, amelyek során az érdekelt felekkel és a munka potenciális végfelhasználóival való együttműködésre került sor. Például a LIAISON által azonosított több, uniós finanszírozású, többszereplős projektek közül több is létrehozott "gyakorlatvezérelt innovációs hálózatokat" vagy "gazdálkodói innovációs csoportokat" a közös munka elősegítése érdekében. További információért keresse fel a LIAISON weboldalának esettanulmányok (*case studies*) részét.

A LIAISON által vizsgált projektek és nem projekt jellegű tevékenységek más típusai is hasonló ismeretterjesztő gyakorlatokat alkalmaznak, beleértve a mezőgazdasági termelőkkel foglalkozó vitafórumokat, klasztereket, interaktív innovációs üléseket valamint az innováció és technológia nagyköveteinek kinevezését. A *Food Heroes* az utóbbinak egyik jó példája. Arra is volt példa, hogy a konzorcium felhívásokat tett közzé innovációs projektekre.

A hálózatépítés időbe telik

Egy teljesen kialakult és elkötelezett hálózat nem jön létre azonnal. Azokra a kapcsolatokra épül, amelyekkel a konzorciumi tagok rendelkeznek és amelyeket idővel kiépítenek. Hasznos lehet az interaktív innovációs projekt hosszabb távú hatásának mérlegelése (a következő fázisban), és betekintést nyerni a résztvevők jövőbeli témákkal kapcsolatos igényeibe. Érdemes hangsúlyozni, hogy időbe telhet egy olyan szilárd platform kiépítése, amely támogatja az új innovatív ötlet kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy elfogadását.

A hatékony elkötelezettség elérése egy sokszínű hálózaton belül

A hálózatok nem csak a kapcsolatteremtésről szólnak. A hálózaton belül is elő kell mozdítani a hatékony elkötelezettséget, és a LIAISON megállapította, hogy ennek eléréséhez fontos tényezők a következők:

- A hálózaton belüli nyitottság és megértés ösztönzése, figyelembe véve az adott környezetet.
- Időt kell szakítani a hálózat résztvevőivel való személyes beszélgetésekre.
- Elég időt kell hagyni az informális kapcsolatok valódi kapcsolattá alakulására.
- A helyszíni látogatások értékének felismerése a különböző háttérű emberek kommunikációjának, valamint tudásuk és megértésük megosztásának elősegítése érdekében.
- A hatékony "bajnokok" megtalálása (lásd alább).

Az ötletek országok, régiók és ágazatok közötti kölcsönös átjárása rendkívül hatékony lehet. Például az éghajlati viszonyok változásával a gazdálkodóknak és az erdészeknek nyitottnak kell lenniük az új gyakorlatok és lehetőségek felfedezésére, beleértve a távolabbról érkező gyakorlatokat és lehetőségeket is. A határokon átnyúló együttműködésre és az ötletek megosztására egyre nagyobb igény mutatkozik. Ez a kereslet tovább fog nőni, ahogy a felmerülő kihívásokra való megoldáskeresés felgyorsul. A LIAISON esettanulmány *Food Heroes* (Élelmiszerhősök) jó példa erre. Ebben a gazdálkodók és a tervezők összefogásának sikeres gyakorlatát egy bizonyos társadalmi kihívás megoldására ösztönző, hollandiai mezőgazdasági üzemek szintjén megvalósuló együttműködésre használták fel más országok partnereivel folytatott nemzetközi együttműködés alapjaként. A különböző országok minden esetben a maguk módján átvették és alkalmazták a folyamatot.

A hatékony kommunikációs készség

Az egyik szempont, amit szem előtt kell tartani, hogy a különböző érdekeltek különböző módon reagálnak az információkra. Különös figyelmet igényel, hogy a projekt innovatív megoldásait hogyan kommunikálják, például hogyan lehet hatékonyan megosztani a komplex tudományos eredményeket a különböző helyzetekben és eltérő foglalkozásokban dolgozó szakemberek széles körével.

A LIAISON által vizsgált számos esettanulmány kiemelte, hogy a megállapítások és ajánlások gazdának szóló bemutatásának módját körültekintően kell kezelni. Előfordult például, hogy a félreérthető kommunikáció konfliktusokhoz vezetett a mezőgazdasági szakemberek és a környezetvédelmi civil szervezetek között, ami az együttműködés életképességével, valamint a jövőbeni finanszírozáshoz és támogatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos bizonytalansághoz vezetett. Az ilyen típusú kihívások rávilágítanak annak fontosságára, hogy a folyamat során az érintett személyek és szervezetek széles körét vonják be a folyamatba és megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az interaktív innovációs projekt előrehaladtával is bevonják őket és elkötelezettek maradjanak.

Mitől lesz valaki jó bajnok?

A bajnok egy olyan személy, aki valószínűleg jó kapcsolatokat ápol az ágazatban, és hajlandó illetve képes segíteni a kapcsolatteremtésben, hogy az innováció továbbléphessen. Bár az interaktív innovációs partnerség valószínűleg belülről választja ki a bajnokokat, értékes lehet külső szószólókat keresni az innovációs projekt által létrehozott új eredményekhez vagy innovatív megoldásokhoz. Amikor az innovációkat a csoporton kívülre próbálják vinni, egy erős bajnok megtalálása sokat számíthat.

A portugál *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* példájában a bajnokok egy csoportját hozták létre, hogy bemutató rendezvényeket vezessenek és felkeltsék a többi bortermelő érdeklődését. Ennek az öt kulcsfontosságú gazdának a támogatása, a tapasztalataik megosztása segített a projektvezetőnek abban, hogy egy 300 gazdából álló csoportot toborozzon, akik továbbra is részt vesznek a projektben.

Kétségtelen, hogy az innovációs folyamatot irányító vagy elősegítő kulcsszereplők karizmája kulcsfontosságú tényező az elkötelezettség szempontjából. A témában való jártasság és tekintély alapvető fontosságú, csakúgy, mint az, hogy az innovációra és a befogadásra összpontosítsanak. Ezért érdemes időt fordítani az ilyen bajnokok eligazítására és továbbképzésére a nyilvános beszéd, a médiainterjúk, a szociális

készségek stb. terén, hogy segítsük őket abban, hogy az eredményeket hatékonyan integrálják és terjesszék az együttműködésen alapuló megközelítéssel.

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

Helyzet-specifikus mutatókra összpontosítva

Számos eszköz áll azon csoportok rendelkezésére, amelyek értékelni kívánják a külső érdekelt felekkel való együttműködésüket és interaktív innovációs tevékenységüket. Ahogyan a bevonandó partnerek azonosítására és feltérképezésére használt eszközök esetében is fontos, hogy olyan megközelítést találjunk, amely a projekt számára működőképes. Segít, ha ez rugalmas és az innovációs tevékenység igényeihez és fókuszához igazodik.

A LIAISON az értékelési eszközök alkalmazásával kapcsolatos igények és képességek széles körét azonosította, amelyeket a **HATÁSOK ELÉRÉSE** című **Útmutatóban** ismertetünk. Előnyös lehet az egyes projektek szintjén szükséges értékelési megközelítések testre szabása.

LIAISON ESZKÖZÖK

Rendszerazonosítás (System ID) - részvételi megközelítést alkalmaz a projekt/kezdeményezés rendszerábrájának elkészítéséhez és azon rendszer jellemzőinek meghatározásához, amelyben a projekt/kezdeményezés működik.

RÖVIDEN A LIAISON ÚTMUTATÓKRÓL

A **LIAISON** projekt keretében öt útmutató kidolgozására került sor. Ezek a gyakorlati útmutatók támogatják azokat a gyakorlati szakembereket, akik részt vesznek egy interaktív innovációs kezdeményezésben. Gyakorlati segítséget nyújtanak azoknak a szakembereknek, akik részt kívánnak venni vagy a partnereknek kívánnak támogatást nyújtani az interaktív innovációs kezdeményezésekben, projektekben, amelyek az innovációt a részvétel folyamatban hozzák létre.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) egy többszereplős projekt, amelyet EIP Agri kezdeményezés keretéből finanszíroztak, melyet az Európai Bizottság 2012-ben indított azzal a céllal, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást, amely "kevesebből többet és jobbat tud elérni".

Az útmutatók átfogó képet adnak az interaktív innovációs megközelítés értelmezéséről, amikor közösségi és egyéb innovációs szereplők - azaz gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, vállalkozások, nem kormányzati szervezetek stb. - egymás kiegészítő ismereteit és tapasztalatait felhasználva felméri, összegyűjtik, közösen létrehozzák és terjesztik a gazdálkodók és erdészek valós szükségleteire választ adó gyakorlati megoldásokat. Az interaktív megközelítés alapján született innovációk olyan megoldásokkal szolgálnak,

LIAISON összeállított egy kézikönyvet a részvételi módszerekről az interaktív innovációs kezdeményezésekhez. Ezen kívül egy Eszköztárat 'Tool Box', amely értékelési és hatásvizsgálati eszközöket tartalmaz.

Ez egy általános tájékoztatósi céllal elkészült útmutató. Javasoljuk, hogy az olvasó maga is ellenőrizze a helyben érvényes szabályokat, utakat. Ez a tájékoztató csak saját felelősségre használható.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából kapott támogatást használ fel. A támogatási megállapodás száma: 773418. A dokumentumban foglalt információkért és véleményekért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli.

amelyek jól illeszthetők az adott körülményekbe és ezáltal a megvalósításuk is könnyebb lesz.

A csoport megalakulása,

Jó tervezés,

Egészséges partnerségek,

Kapcsolódó partnerségek,

Hatások elérése.

Ezek az útmutatók kiemelik, hogy mit tanultunk a **LIAISON** projekt megvalósításából és az adatgyűjtésből. A cél az, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén végzett interaktív innovációk javítására használják.

A „**JÓ TERVEZÉS**” ÚTMUTATÓ Helen Aldis, Ana Allmand and Simone Osborn munkája, de az elkészítésében közreműködött Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen és Eleonore Pommier. Köszönet illeti a LIAISON projektben részt vevő partnereket is, akik az Útmutató idézett esettanulmányait készítették.

